

9/24

ПРЕПРИНТЫ

В.В. Климанов, Е.Н. Тимушев

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ
ДОТАЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ И
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)**

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ ДОТАЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ И АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ**

Климанов Владимир Викторович, д.э.н., директор Центра региональной политики
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, ORCID: 0000-0001-
9282-0812, e-mail: klimanov@ranepa.ru

Тимушев Евгений Николаевич, к.э.н., старший научный сотрудник Центра
региональной политики Института прикладных экономических исследований
РАНХиГС, ORCID: 0000-0002-5220-3841, e-mail: timushev-en@ranepa.ru

МОСКВА 2024

АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования обусловлена высоким уровнем межрегиональной дифференциации в региональном развитии России и необходимостью обеспечения бюджетной сбалансированности и финансовой устойчивости регионов. **Цель** исследования – установить методологические особенности и основные тенденции в нормативном обеспечении распределения дотаций на выравнивание из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. **Объектом** исследования является механизм распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета. Выполнен комплексный разбор основ методики распределения таких дотаций с учетом ее изменений. Выделены и упорядочены наиболее существенные изменения данной методики со времени начала ее действия. Выполнена группировка субъектов Российской Федерации по частоте получения ими дотаций на протяжении длительного периода времени. Выявлена тенденция сокращения числа регионов, являющихся получателями дотаций. Впервые проанализированы последствия перехода от формального правила определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 2022 года к индексации на уровень прогнозируемой инфляции. **Новизна** исследования заключается в комплексном анализе бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации с точки зрения методологического и нормативного обеспечения распределения дотаций на выравнивание из федерального бюджета, анализа уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания, раскрытия и характеристики наиболее существенных изменений в действующую методику распределения дотаций и оценки последствий внесенных изменений. **Методология исследования:** анализ нормативно-правовой базы распределения дотаций на выравнивание, обзор академических исследований, группировка, сравнение, систематизация и системный анализ, сравнительный анализ.

Ключевые слова: субъект Российской Федерации, регион, межбюджетные отношения, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, межбюджетные трансферты, бюджетная обеспеченность, модельный бюджет, минимальный уровень бюджетной обеспеченности, межбюджетное выравнивание.

Коды JEL: H77.

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION
OF HIGHER EDUCATION
**"RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION" (RANEPA)**
(RANEPA)

**DISTRIBUTION OF EQUALIZING TRANSFERS FROM THE FEDERAL
BUDGET AS AN INSTRUMENT OF INTERGOVERNMENTAL REGULATION:
FEATURES AND ANALYSIS OF CHANGES IN METHODOLOGY**

Klimanov Vladimir V., PhD (Economics), Director of the Center for Regional Policy,
Institute of Applied Economic Research, RANEPA, ORCID: 0000-0001-9282-0812, e-mail:
klimanov@ranepa.ru

Timushev Evgeny N., PhD, Senior Researcher, Center for Regional Policy, Institute of
Applied Economic Research, RANEPA, ORCID: 0000-0002-5220-3841, e-mail: timushev-
en@ranepa.ru.

MOSCOW 2024

Abstract

The relevance of the study is due to the high level of interregional differentiation in regional development of Russia and the need to ensure budgetary balance and financial stability of regions. The purpose of the study is to establish methodological features and main trends in the regulatory provision of equalization transfers from the federal budget to the budgets of the subjects of the Russian Federation. The subject of the study is the mechanism of distribution of equalization transfers from the federal budget. A comprehensive analysis of the fundamentals of the methodology for distributing such subsidies was carried out, considering its changes. The most significant changes in this technique since its inception have been identified and ordered. The subjects of the Russian Federation were grouped according to the frequency of their receipt of subsidies over a long period of time. A tendency has been revealed to reduce the number of regions receiving subsidies. For the first time, the consequences of the transition from the formal rule for determining the total amount of transfers from 2022 to indexing to the level of projected inflation are analyzed. The novelty of the research lies in a comprehensive analysis of the fiscal capacity of the subjects of the Russian Federation from the point of view of methodological and regulatory support for the distribution of equalization transfers, analysis of fiscal capacity before equalization, disclosure and characterization of the most significant changes to the current methodology and assessment of the consequences of the changes made. **Research methodology:** analysis of the regulatory framework for the distribution of equalization transfers, review of academic research, grouping, comparison, systematization and system analysis, comparative analysis.

Key words: subject of the Russian Federation, region, intergovernmental fiscal relations, equalization transfers, intergovernmental transfers, fiscal capacity, model budget, minimum level of fiscal capacity, intergovernmental equalization.

JEL: H77.

Оглавление

Введение.....	7
1 Методологические основы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.....	8
2 Анализ бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.....	14
3 Оценка последствий изменения способа расчета объема федеральных выравнивающих дотаций.....	19
Заключение.....	21
Список источников.....	23

Введение

Межбюджетные трансферты, понимаемые как средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету, являются важным инструментом реализации бюджетной политики и политики в сфере регулирования регионального развития. Существует множество работ, в которых изучаются те или иные аспекты межбюджетных трансфертов [1], [2], эффекты трансфертов на различные стороны социально-экономического развития территорий – структуру экономики [3], региональное развитие отдельных макрорегионов и муниципалитетов [4]. Есть и работы на более узкие темы – исследование механизма модельного бюджета [5], коэффициентов при корректировке расходов [6], сохранения стимулирующего компонента в методике выравнивания [7]. Однако вне зависимости от функционального назначения все они способствуют в той или иной мере обеспечению финансовой устойчивости регионов, а особенности их распределения определяют эффективность модели межбюджетных отношений.

Основной задачей нецелевых межбюджетных трансфертов является смягчение несбалансированности бюджетной системы. Под горизонтальной несбалансированностью понимается неравенство регионов по уровню бюджетной обеспеченности, под вертикальной – дисбаланс налоговых доходов и расходных обязательств, складывающийся на субнациональном уровне. Неэффективность распределения нецелевых трансфертов способна привести к недофинансированию расходов на местах, росту налоговой нагрузки или долга, и более комплексно, к неэффективному размещению ресурсов в экономике [8]. Поэтому как в теории, так и в практике межбюджетных отношений способу распределения нецелевых трансфертов уделяется большое внимание.

Высокий уровень межрегиональной дифференциации в России обуславливает особую актуальность обеспечения бюджетной сбалансированности, как вертикальной, так и горизонтальной. Роль трансфертов еще более усиливается в условиях сложившейся налоговой централизации [9]. Для решения задачи обеспечения сбалансированности применяются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, выделяемые из федерального бюджета. Действующая методика их распределения была утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О

распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» (далее – Постановление № 670) и применяется с 2005 года.

Цель данной работы – установить методологические особенности и основные тенденции в нормативном обеспечении распределения дотаций на выравнивание из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

1 Методологические основы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Бюджетная обеспеченность субъекта Российской Федерации рассчитывается как соотношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов (1). Иными словами, бюджетная обеспеченность рассчитывается как отношение расчетных налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в расчете на душу населения с учетом индекса бюджетных расходов к среднему подушевому налоговому потенциалу во России в целом. Таким образом, бюджетная обеспеченность – это относительная мера налоговых доходов регионального бюджета субъекта Российской Федерации с учетом ценовых факторов. В абсолютном же выражении бюджетная обеспеченность показывает расчетный размер налоговых доходов в приведении на душу населения:

$$BO_i = \frac{ИНП_i}{ИБР_i} \quad (1)$$

где BO_i – бюджетная обеспеченность до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности i -го субъекта Российской Федерации,
 $ИНП_i$ – индекс налогового потенциала i -го субъекта Российской Федерации,
 $ИБР_i$ – индекс бюджетных расходов i -го субъекта Российской Федерации.

Индекс налогового потенциала рассчитывается как частное от деления сумм налоговых потенциалов бюджета региона в расчете на одного жителя региона на соответствующий средний показатель по России в целом (2).

$$ИНП_i = \frac{\frac{НП_i}{H_i}}{\sum_i^n \frac{НП_i}{H_i}} \quad (2)$$

где $НП_i$ – налоговый потенциал i -го субъекта Российской Федерации,
 H_i – численность населения i -го субъекта Российской Федерации

Слагаемыми налогового потенциала в целом являются налоговые потенциалы по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, акцизам (раздельно по акцизам на алкогольную продукцию, спирт этиловый из пищевого сырья, вина, пиво, нефтепродукты), налогу на добычу полезных ископаемых (как и в части акцизов, раздельно по видам полезных ископаемых) и прочим налоговым доходам. С 2016 года в составе видов налогов перестали учитываться налоги на совокупный доход. А с 2022 года отдельно также стали учитываться налоговые доходы, поступившие в бюджетную систему с территории регионов от реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых стали бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, а также те средства, которые были высвобождены в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Бюджетные средства должны были быть направлены на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации, экспертизу результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и прочие подобные расходы. На соответствующую величину налоговый потенциал субъекта стал уменьшаться.

В целом налоговый потенциал понимается как сумма потенциальных доходов от каждого вида налога, взимаемого на уровне региона, когда потенциальный доход рассчитывается на основе прогноза общих доходов всех регионов по данному налогу по бюджетной системе Российской Федерации и средневзвешенной доле величины начисленного соответствующего налога в общей сумме данного показателя по всем субъектам Российской Федерации. Начисление налога основывается на данных Федеральной налоговой службы России исходя из размеров соответствующих налоговых баз и прочих элементов каждого налога.

Индекс бюджетных расходов призван скорректировать величины налоговых потенциалов регионов с тем, чтобы стала возможной их корректная оценка с точки зрения возможности финансирования предоставления сопоставимого объема общественных благ. Для приведения расходов бюджетов в сопоставимый вид используется способ расчётов индексов относительной бюджетной потребности, учитывающий влияние таких факторов расходов, как увеличивающие коэффициенты заработной платы, стоимость жилищно-коммунальных услуг, уровень цен на

территории соответствующего региона и, с 2023 года, социальная нагрузка на бюджет (3).

$$\text{ИБР}_i = 0,50 * K_i^{\text{ЗП}} + 0,10 * K_i^{\text{ЖКУ}} + 0,35 * K_i^{\text{Ц}} + 0,05 * K_i^{\text{СН}}$$

где $K_i^{\text{ЗП}}$ – коэффициент дифференциации заработной платы,
 $K_i^{\text{ЖКУ}}$ – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг,
 $K_i^{\text{Ц}}$ – коэффициент уровня цен,
 $K_i^{\text{СН}}$ – коэффициент уровня социальной нагрузки. (3)

Метод корректировки налогового потенциала через удорожающие единицу расходов коэффициенты можно рассматривать как упрощённую форму более сложной методики, когда кроме стоимости условной единицы государственной услуги учитывается непосредственно норматив финансирования данного вида расходов, его функциональную принадлежность и численность потребителей [10].

Действующая методика предполагает три этапа распределения. На всех трех этапах осуществляется пропорциональное сокращение разрыва уровней бюджетной обеспеченности тех регионов, у которых данный уровень ниже критерия выравнивания. При этом у каждого из трех есть свои особенности. Так, на первом этапе при пропорциональном сокращении разрыва применяется коэффициент, который именуется «степень сокращения отставания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации от уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания», равный «0,85», а критерий выравнивания равен «0,60». Иными словами, на первом этапе дотации выделяют тем регионам, уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает 60% от среднего уровня. На втором этапе критерий выравнивания принимается равным «0,90». Ранее критерий выравнивания второго этапа распределения был равен «1,00», то есть соответствовал среднему уровню по России в целом. Дотации распределяются также пропорционально отставанию от критерия выравнивания, и это не позволяет изменить положение ранга региона. На третьем этапе пропорциональность в отставании дополняется коэффициентом инвентаризации (4). Использование данного коэффициента стимулирует регионы осуществлять усредненный по всей России уровень расходов, с учетом поправок на условия отдельных статей расходования и режим их учета.

$$K_{инв}_i = \frac{РОРО_i}{Расходы_i} \quad (4)$$

где $РОРО_i$ – расчетный объем расходных обязательств консолидированного бюджета i -го субъекта Российской Федерации,

$Расходы_i$ – фактический объем расходов консолидированного бюджета i -го субъекта Российской Федерации по итогам исполнения бюджета за отчетный финансовый год.

Расчетный объем расходных обязательств является нормативной величиной расходов. В рамках данной методики – методики модельного бюджета, – все расходные обязательства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований делятся на первоочередные и дополнительные. К первоочередным расходным обязательствам субъекта относятся обязательства по осуществлению полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации – перечисленных в федеральном законодательстве, в том числе установленных иными федеральными законами, а также по вопросам, которые пока не урегулированы в федеральном или региональном законодательствах. К дополнительным расходным обязательствам субъекта относятся полномочия субъекта по предметам собственного ведения, а также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов и полномочия Российской Федерации – в обоих случаях если участие субъекта Российской Федерации предусмотрено федеральными законами.

В литературе на тему эффективных методов распределения федеральных нецелевых межбюджетных трансфертов обращается особое внимание на три принципа распределения – 1) необходимость опоры на расчетные значения доходов бюджетов-получателей, а не на фактические данные по итогам исполнения бюджета; 2) преобладание выравнивающей функции над остальными и 3) необходимость сохранения рангов территорий, которым выделяются межбюджетные трансферты. Можно встретить и более сложные правила, например правило корректировки более дифференцированной части получателей. Следуя данному правилу, при низкой межтерриториальной дифференциации налоговой базы федеральное регулирование смещается на расходную сторону бюджетов – удовлетворение нормативной потребности территорий в примерно одинаковых объемах бюджетных расходов путём обеспечения через нецелевые трансферты среднего уровня их предоставления [11].

Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в России удовлетворяет всем приведенным принципам. Так, например, расчёт налогового потенциала при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не учитывает наиболее эффективные меры органов региональной власти по формированию налоговых доходов, что позволяет регионам одновременно формировать повышенный объем налоговых доходов и рассчитывать на получение дотаций на выравнивание [7]. Кроме этого, использование исторических данных о налоговых базах побуждает органы региональной власти увеличивать их фактическую величину, в течение нескольких лет сохраняя право претендовать на прежний объём трансферта. В контексте принципа сохранения рангов ключевая роль принадлежит принципу пропорциональности выравнивания. Благодаря пропорциональности выравнивания не достигается полное выравнивание уровней бюджетной обеспеченности, что, в свою очередь, сохраняет дифференциацию по итоговым значениям бюджетной обеспеченности и не создает негативных фискальных стимулов на уровне регионов.

На протяжении многих лет в Постановление № 670 вносилось большое количество изменений. Всего по состоянию на июль 2024 года в Постановление № 670 было внесено 18 правок, каждое из которых содержало целый набор изменений. Среди них было множество таких, которые существенно меняли и, как правило, усложняли механизм распределения.

Изменения, которые вносились до 2015 года, не были существенными. В качестве примера можно привести недопущение уменьшения размера дотаций по сравнению с предыдущим годом с 2007 года¹ и норму о недопустимости уменьшения средств дотаций по сравнению с величиной, зафиксированной в законе на годы планового периода с 2012 года² – предвестники будущих ограничений на снижение и прирост. Кроме этого, с 2008 года был закреплен способ определения общего объема дотаций как той величины, которая необходима для достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности³. Неоднократно производилась и корректировка порядка расчета основных показателей – налогового потенциала с 2008, 2010 и 2014 годов и индекса бюджетных расходов с 2014 года. Были и правки

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 580.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1057.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 745.

скорее технические. Например, прекращение использования наименования «Федеральный фонд финансовой поддержки» с 2008 года⁴.

С 2016 года изменения, вносимые в Постановление № 670, стали гораздо более существенными (таблица 1).

Таблица 1 – Наиболее существенные изменения Постановления № 670 по годам

Год, с которого введено изменение	Суть поправки	Ежегодные вводимые особенности распределения дотаций на очередной финансовый год	Реквизиты постановления Правительства
2016	Введение части дотаций, при распределении которых допускается учет отдельных факторов и условий (начало механизма модельного бюджета)	Ограничение на снижение	от 22 апреля 2015 г. № 383
2017	Запуск механизма модельного бюджета, к числу отдельных факторов отнесены результаты инвентаризации расходных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Введение Приложения № 4.	Ограничения на снижение и прирост	от 27 декабря 2016 г. № 1505
2018	-	1) Ограничения на снижение и прирост 2) Введение коэффициента долговой нагрузки при определении итоговых сумм дотаций для каждого субъекта	от 31 декабря 2017 г. № 1730
2019	-	Ограничения на снижение и прирост	от 31 декабря 2018 г. № 1787
2020	1) Введение нормы, снижающей критерий выравнивания второго и третьего этапов распределения с «1,00» до «0,90» при распределении на 2022 год. 2) Ограничение темпов роста доходов от налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц до среднероссийского уровня при расчете налогового потенциала, что стимулирует рост собственных доходов бюджетов субъектов (с 2022 года данная норма применяется только для субъектов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых в текущем финансовом году не выше «1,00»)	Ограничения на снижение и прирост	от 27 декабря 2019 г. № 1903

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 745.

Год, с которого введено изменение	Суть поправки	Ежегодные вводимые особенности распределения дотаций на очередной финансовый год	Реквизиты постановления Правительства
2021	-	Ограничение на снижение	от 24 декабря 2020 г. № 2263
2022	1) Закрепление доли дотаций, распределяемых в рамках механизма модельного бюджета до 30% от общей величины. 2) Прекращение нормы об определении общего объема дотаций на выравнивание исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации	Ограничения на снижение и прирост	от 24 декабря 2021 г. № 2435
2023	1) Добавление коэффициента уровня социальной нагрузки при расчете индекса бюджетных расходов 2) Добавление показателя среднемесячной начисленной заработной платы в коэффициент дифференциации заработной платы при расчете индекса бюджетных расходов	Ограничения на снижение и прирост	от 29 декабря 2022 г. № 2513
2024	Добавление коэффициента агломерации в коэффициент расселения при расчете индекса бюджетных расходов	Ограничения на снижение и прирост	от 26 декабря 2023 г. № 2316

Источник: составлено авторами на основе нормативно-правовых документов.

В частности, именно с 2016 года заработали ограничения на снижение и прирост, действующие уже после распределения согласно методике. Ограничения на снижение и прирост дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности налагаются на итоговые суммы дотаций для того или иного субъекта Российской Федерации по сравнению с величинами дотаций, полученными этими субъектами в прошлом году. Кроме этого, с 2017 года вступил в силу механизм расчетного объема расходных обязательств (модельного бюджета), по которому стало распределяться 30% всего объема дотаций. Далее с 2022 года с 1,0 до 0,9 был уменьшен критерий выравнивания, применяемый на втором и третьем этапах распределения. А в 2023 году весьма существенно изменилась методика расчета индекса бюджетных расходов.

2 Анализ бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

Методика распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджетной системе Российской Федерации эволюционирует по пути увеличения числа субъектов, которым дотации на выравнивание не распределяются (рисунок 1). Со временем система становится все более прогрессивной, когда все большие объемы средств получают наименее обеспеченные субъекты. Прежде всего это связано со снижением критерия выравнивания на втором этапе распределения с 1,0 до 0,9 с 2022 года. Тогда число субъектов, не участвовавших в распределении, резко выросло с 16 до 24 регионов. Но на число регионов, получивших дотации, влияет и непосредственно динамика бюджетной обеспеченности – особенно для тех из них, у которых бюджетная обеспеченность колеблется вокруг второго критерия выравнивания. Так, например, увеличение величины бюджетной обеспеченности до распределения в 2020 году было зафиксировано у 65 субъектов, что частично могло быть связано с изменением способа расчета налогового потенциала по каждому субъекту в части определения общей суммы налогового потенциала субъектов Российской Федерации, когда из расчетов были исключены налоговые доходы, поступающие в бюджеты отдельных субъектов Российской Федерации или увязанные с расходами бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации. В частности, увеличение бюджетной обеспеченности Белгородской области, Республики Коми, Мурманской области и Красноярского края до уровня выше 1,0 в начале 2020-х годов не позволило им претендовать на дотации (до применения ограничений на снижение и прирост). В 2024 году величина бюджетной обеспеченности до распределения увеличилась по сравнению с 2023 годом у 69 регионов, хотя никаких существенных изменений методики не было совершено.

Источник: рассчитано по данным Минфина России.

Примечание: без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Рисунок 1 – Число регионов, которым были распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности до ограничений на снижение и прирост, ед.

Стабильными получателями дотаций за последние восемь лет наблюдений (2017–2024 годы) являются 56 регионов (рисунок 2). Из них 50 регионов имели уровень бюджетной обеспеченности до распределения в среднем за 2022–2024 годы ниже 0,8.

Источник: рассчитано по данным Минфина России.

Примечание: субъекты разбиты на группы по числу лет в 2017-2024 годах, в которых субъекту были выделены дотации на выравнивание, до ограничений на снижение и прирост. Без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Рисунок 2 – Бюджетная обеспеченность до распределения дотаций на выравнивание, в среднем за 2022–2024 годы, ед.

В диапазоне от 0,8 до 1,0 находятся регионы, которые можно охарактеризовать как «пограничные», то есть такие, которые от года к году могут либо превысить критерий выравнивания второго этапа и не стать получателями дотаций, либо бюджетная обеспеченность которых может уменьшиться, и они вновь смогут претендовать на дотации. Ряд из них получали дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по итогам всех этапов распределения на протяжении всех восьми предыдущих лет, часть из них делала это с небольшими перерывами. К группе регионов, которые получали дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на протяжении всего периода 2017–2024 годов относятся такие, как Приморский край (бюджетная обеспеченность до распределения в среднем за 2022-2024 годы равна 0,82), Хабаровский край (0,82), Краснодарский край (0,83), Калининградская область (0,83), Воронежская область (0,85), Курская область (0,89). К группе регионов,

которые реже участвовали в распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, но бюджетная обеспеченность которых в настоящее время не превышает 1,0, относятся такие, как Новгородская область (0,85), Пермский край (0,90), Амурская область (0,92), Тульская область (0,93), Новосибирская область (0,93), Челябинская область (0,95), Ярославская область (0,95), Республика Коми (0,96), Нижегородская область (0,98), а также Ненецкий автономный округ (0,89), бюджетная обеспеченность которого в последние годы заметно снижается. Отдельно следует отметить субъекты, которые лишь несколько лет за 2017–2024 годы получали дотации, хотя их текущая бюджетная обеспеченность весьма высока (заметно выше 1,0). Как правило, бюджетная обеспеченность данных регионов в последние годы увеличивается. Речь идет о таких регионах, как Иркутская область (1,05), Кемеровская область (1,06), Липецкая область (1,09), Калужская область (1,04), Вологодская область (1,12), Белгородская область (1,20), Красноярский край (1,22), Мурманская область (1,40). Наконец, 11 субъектов Российской Федерации ни разу не участвовали в распределении дотаций на выравнивание за 2017–2024 годы. Это Самарская область (1,07), Свердловская область (1,12), Республика Татарстан (1,18), Московская область (1,28), Ленинградская область (1,45), Ханты-Мансийский АО (1,68), Сахалинская область (1,86), Тюменская область (2,07), г. Санкт-Петербург (2,10), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,51), г. Москва (2,67).

В целом субъекты с бюджетной обеспеченностью ниже 0,8 можно условно отнести к малообеспеченным, выше 1,4 – к высокообеспеченным (таблица 2). Выбор для группировки субъектов Российской Федерации отметки в уровне бюджетной обеспеченности, равном 0,8, обусловлен тем, что регионы с таким значением показателя в ближайшие годы имеют шансы увеличить бюджетную обеспеченность до 0,9, тем самым утратив право на получение дотаций, а выбор отметки в 1,4 – тем, что он соответствует максимальному уровню бюджетной обеспеченности в среднем за 2022–2024 годы среди тех регионов, которым хотя бы раз за 2017–2024 годы были выделены дотации на выравнивание (Мурманская область).

Таблица 2 – Распределение регионов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности до распределения дотаций в среднем за 2022–2024 годы, ед.

Федеральный округ	Ниже 0,8	От 0,8 до 1,4	Свыше 1,4	Всего	Справочно: Доля субъектов с
-------------------	----------	---------------	-----------	-------	-----------------------------------

					бюджетной обеспеченностью до распределения ниже 0,8
Центральный	9	8	1	18	50%
Северо-Западный	3	5	3	11	27%
Южный	7	1	0	8	88%
Северо-Кавказский	7	0	0	7	100%
Приволжский	10	4	0	14	71%
Уральский	1	2	3	6	17%
Сибирский	6	4	0	10	60%
Дальневосточный	7	3	1	11	64%
Всего	50	27	8	85	59%

Источник: расчеты авторов по данным Минфина России.

Примечание: без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Исходя из такой классификации, можно сформулировать, что среди федеральных округов наименее обеспеченным является Северо-Кавказский федеральный округ, за которым следуют Южный и Приволжский федеральные округа. Более обеспеченными являются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, за которыми следует Центральный федеральный округ. Северо-Западный и Уральский федеральные округа имеют в своем составе наибольшее число высокообеспеченных субъектов.

3 Оценка последствий изменения способа расчета объема федеральных выравнивающих дотаций

Общий объем средств из федерального бюджета, направляемых на распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, оказывает значительное влияние на объем трансфертов, получаемых тем или иным регионом по результатам распределения. За прошедшие годы в методику было внесено достаточно большое число изменений, в том числе существенных. Отказ от формального правила определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 2022 года является как раз одним из тех изменений, которые привлекают мало внимания со стороны ученых, но при этом весьма серьезно влияют на объемы дотаций для того или иного региона.

Изменения в расчете общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности имели существенные последствия. До 2022 года действовало следующее правило определения общего объема дотаций на выравнивание. Общий объем средств определялся как та сумма, который было бы достаточно для достижения всеми субъектами Российской Федерации минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности. Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности определялся как среднее арифметическое показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности по субъектам Российской Федерации, не входящим в число 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов, имеющих самый низкий уровень. С 2022 года данное правило утратило силу, и в 2022–2023 годам основным расчетным правилом была индексация достигнутого объема не ниже прогнозного уровня инфляции. Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы⁵, в 2022–2023 годах индексация общего объема дотаций была осуществлена опережающими темпами – на 5,6 и 8,5% соответственно.

Следуя вышеприведенному правилу, был рассчитан минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (таблица 3).

Таблица 3 – Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности, ед.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности	0,718	0,719	0,713	0,703	0,735	0,748	0,725	0,759	0,787
Число субъектов с бюджетной обеспеченностью до распределения ниже минимального уровня	41	41	41	43	42	44	44	45	46

Источник: расчеты авторов по данным Минфина России.

Для определения искомого нормативного общего объема дотаций на выравнивание для каждого субъекта был рассчитан критерий выравнивания (КВ),

⁵ Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2023/09/main/ONBNiТTP__2024-2026.pdf (дата обращения: 02.07.2024).

соответствующий минимальному уровню бюджетной обеспеченности до распределения, согласно формуле (5). Уровень бюджетной обеспеченности устанавливается как известный, например, равный 0,718 для 2016 года (см. таблицу 3).

$$KB = \frac{НП_i}{H_i} = \frac{БО * \sum_i^n \frac{НП_i}{H_i}}{K} \quad (5)$$

где $НП$ – налоговый потенциал, млрд рублей,

H – численность населения, тыс. человек,

$БО$ – бюджетная обеспеченность, ед.,

K – корректирующий коэффициент, для учета того, что при распределении дотаций с 2020 года из расчетов стали исключаться налоговые доходы бюджетов отдельных субъектов Российской Федерации и налоговые доходы, увязанные с расходами бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации, ед.

Далее осталось рассчитать недостаток средств до достижения найденного критерия выравнивания для соответствующего субъекта согласно формуле (6), и просуммировать индивидуальные значения по всем субъектам.

$$D_i = \left(KB_i - \frac{НП_i}{H_i * ИБР_i} \right) * H_i * ИБР_i \quad (6)$$

Согласно выполненным расчетам, фактический общий объем дотаций на выравнивание был выше нормативного на 19,7 млрд – 161,5 млрд рублей вплоть до прекращения действия соответствующей нормы с 2022 года. Если бы утратившая силу норма Постановления № 670 продолжала действовать, общий объем дотаций на выравнивание должен был быть выше фактических значений: в 2023 году на 151 млрд рублей (18,3% от фактического объема средств), в 2024 году – на 46,4 млрд рублей (4,5%).

Таким образом, отказ от действующего до 2022 года правила определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета и применение простого индексирования величины на прогнозный уровень инфляции привели к уменьшению объемов межбюджетного выравнивания.

Заключение

Научная новизна работы заключается в анализе бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации с точки зрения методологического и нормативного обеспечения распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета, анализа уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания, раскрытия и характеристики наиболее существенных изменений в действующую методику распределения дотаций и оценки последствий внесенных изменений.

В целом можно сделать вывод, что вопрос об эффективности методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета остается дискуссионным. С одной стороны, эта методика удовлетворяет всем основным требованиям к эффективности распределения нецелевых трансфертов – использование расчетных значений вместо фактических, приоритет выравнивающей функции над остальными и сохранение рангов территорий, которым выделяются межбюджетные трансферты. С другой стороны, механизм распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности весьма сложен, так как состоит из нескольких этапов расчетов и последующей корректировки. Он постоянно меняется, причем начиная с 2016 года характер изменения стал приобретать существенный характер. Достаточно привести примеры нововведений – введение ежегодно меняющихся ограничений на снижение и прирост, инкорпорация механизма модельного бюджета, значительное снижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности.

Выявлено, что распределение дотаций на выравнивание с каждым годом приобретает все более выраженные черты прогрессивности, так как все большие объемы средств получают наименее обеспеченные субъекты. Рост прогрессивности связан в первую очередь со снижением критерия выравнивания с 2022 года.

Показано, что ежегодно за 2017–2024 гг. дотации получают 56 регионов России, тогда как ни разу не участвовали в распределении дотаций лишь 11 субъектов. Субъекты с бюджетной обеспеченностью ниже 0,8 можно отнести к малообеспеченным, выше 1,4 – к высокообеспеченным. Нижняя отметка относится к регионам с большей обеспеченностью, которые имеют шансы увеличить бюджетную обеспеченность и утратить право на получение дотаций на выравнивание, а верхняя соответствует максимальному значению показателя среди тех регионов, которым хотя бы раз за 2017–2024 годы были выделены дотации.

Впервые установлены особенности распределения субъектов Российской Федерации по критерию бюджетной обеспеченности в разрезе федеральных округов. Определено, что наименее обеспеченным является Северо-Кавказский федеральный округ. Далее по мере снижения бюджетной обеспеченности располагаются Южный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный, Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. Первые имеют в своем составе наибольшее число малообеспеченных субъектов, вторые – наибольшее число высокообеспеченных субъектов.

Предлагается подход и выполнены расчеты последствий изменения способа определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Установлено, что отказ от действующего правила с 2022 года и применение простого индексирования величины на прогнозный уровень инфляции привел к уменьшению объемов межбюджетного выравнивания.

БЛАГОДАРНОСТИ

*Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы, выполненной в рамках государственного задания РАНХиГС 2024 года.

Список источников

- 1 Голованова Н.В. Межбюджетные трансферты: многообразие терминов и российская практика // Финансовый журнал. 2018. № 2(42). С. 24–35. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2018-2-24-35>
- 2 Климанов В.В., Коротких А.М. Распределение межбюджетных трансфертов: теоретические предпосылки и российская практика // Финансовый журнал. 2016. № 5 (33). С. 7-15.
- 3 Михайлова А.А., Климанов В.В., Сафина А.И. Влияние межбюджетных трансфертов на экономический рост и структуру региональной экономики // Вопросы экономики. 2018. № 1. С. 91-103. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-1-91-103>
- 4 Левина В.В. О выравнивании бюджетной обеспеченности на региональном уровне // Финансы. 2011. № 10. С. 10–14
- 5 Афанасьев Р.С., Богданов Л.Н., Гулидов Р.В., Леонов С.Н. «Модельные» бюджеты: последствия для субъектов Российской Федерации // Пространственная экономика. 2019. Том 15. № 1. С. 132–156. <https://doi.org/10.14530/se.2019.1.132-156>

6 Ноговицын Р.Р., Софронова Т.С., Потравная Е.В. Оценка бюджетной обеспеченности арктических регионов в целях выравнивания доходов и повышения благосостояния населения // Проблемы прогнозирования. 2023. № 5 (200). С. 136-149. <https://doi.org/10.47711/0868-6351-200-136-149>

7 Дерюгин А.Н. Выравнивание регионов: сохраняются ли стимулы к развитию? // Экономическая политика. 2016. №6. С. 170–191. <https://doi.org/10.18288/1994-5124-2016-6-08>

8 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения выравнивающих трансфертов. 13 мая 2013. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2264208>

9 Печенская-Полищук М.А. Влияние процессов централизации и децентрализации на формирование налогового потенциала территорий // Экономика региона. 2021. Т. 17. № 2. С. 658-672. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-22>

10 Луговой О., Синельников С., Трунин И. Разработка бюджетных нормативов и методики оценки межрегиональных различий в бюджетных потребностях субъектов Российской Федерации // Совершенствование межбюджетных отношений в России / Научные труды № 24Р. М.: Изд-во ИЭПП, 2000. С. 239–364.

11 Кадочников П., Синельников-Мурылев С., Трунин И. Система федеральной финансовой поддержки регионов в России и ее влияние на налоговую и бюджетную политику субъектов Федерации. М.: Институт Гайдара, 2002. 89 с.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ